

Microdosis en Chile: Un enfoque emergente en Salud Mental.

Proyecto de Ciencia Ciudadana y Divulgación Científica.

Paola Barros A. - Marcelo Lezana R. – Rodrigo Berbel P. – Javiera Toledo V.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud mental como:

“Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.

Muchas personas para mejorar su salud mental, acuden a diversos especialistas, terapias alternativas entre otras instancias que puedan ayudar a manejar los desafíos cotidianos de la vida actual. Estos espacios han tomado una mayor relevancia en las últimas décadas, en donde el deterioro de la salud mental es evidente sobre todo en las ciudades en donde existe una mayor exigencia a nivel personal, familiar, económico, laboral y social. Está demostrado que muchas personas han iniciado procesos terapéuticos para sobrellevar situaciones de estrés, de angustia y/o traumáticas, así como también mejorar las relaciones con otros. Generalmente se busca un espacio de seguridad sin juicios, en donde exista una visión objetiva que ayude a tomar perspectiva sobre estas dificultades, aprender estrategias para afrontar conflictos y en búsqueda de autoconocimiento.

La población chilena presenta altos índices de ansiedad, depresión y estrés alcanzando el 73% durante el 2023 según encuestados nacionales que indicaron haberse sentido estresados hasta el punto de ver afectada su vida cotidiana. Los tratamientos comunes en estos cuadros son la atención psicológica y/o psiquiátrica con apoyo de psicofármacos, siendo los más comunes los antidepresivos y ansiolíticos. Estos psicofármacos actúan sobre el sistema nervioso central para mitigar síntomas asociados a trastornos como la depresión, que se caracteriza por un sentimiento de tristeza persistente y la pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, y los denominados trastornos de ansiedad, que aparecen como una respuesta natural ante situaciones de peligro o amenaza tanto real como psicológica.

Generalmente los psicofármacos se prescriben para un uso de emergencia o S.O.S, especialmente en momentos complejos o crisis, o bien, de uso permanente con controles periódicos normalmente efectuados por un equipo multidisciplinario de profesionales que lleva la terapia. Sin embargo, hay personas que pueden presentar efectos secundarios en su uso, que suelen ser esperables por su efecto principal como náuseas, vómitos, diarrea, somnolencia, aumento de peso, siendo leves y transitorios o efectos adversos que no son esperables y pueden ser muy graves, como cambios en el funcionamiento del corazón, ideaciones suicidas, cambios en el hemograma, convulsiones, problemas vasculares serios,

disminución del deseo sexual, insomnio, fatiga, sequedad de boca, mareos en el caso de los antidepresivos, y dependencia física y psicológica en el caso de los ansiolíticos. En ocasiones incluso agravar los síntomas iniciales.

Según estudios del Centro de Información Toxicológica de la UC en Chile durante el año 2023, 8 de cada 10 personas sufrieron intoxicación con psicofármacos por uso desmedido, donde el (56,5%; 21.085 del total), corresponden a medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central respectivamente, específicamente Quetiapina, Clonazepam y Paracetamol. Este último, presentando intoxicación en el hígado ocurriendo una falla grave (Hepática), y según el grado de intoxicación puede ser letal, sin embargo, al fallar el hígado puede generar daños en el sistema nervioso (neurotoxicidad) al no poder transformar (metabolizar) y eliminar sustancias o desechos que son capaces de provocar efectos adversos en el sistema nervioso central (SNC), el sistema nervioso periférico y los órganos de los sentidos (neurotóxicos), pero inicialmente es una intoxicación que afecta el sistema hepático.

Estadísticas del Centro Nacional de Farmacovigilancia 2023, informa de los resultados de la revisión estadística de los casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) siendo los eventos serios más reportados con Quetiapina (55.6%), Clonazepam (68.6%), Paracetamol (59.2%), Zopiclona (64.6%), Sertralina (55.6%), Fluoxetina (65.5%), Clotiazepam (70.3%), Risperidona (50%), Lamotrigina (29.6%) y Venlafaxina (52.1%), resultando como cifra total 24.578 casos.

Bajo este contexto, es necesario expandir el horizonte de las ciencias para tratar estos trastornos o condiciones emocionales de forma segura, menos invasiva y natural. Los “Hongos Mágicos” pueden jugar un rol fundamental, siendo un aliado terapéutico estratégico para estos fines, presentando pocos o nulos efectos secundarios, según los estudios.

Los llamados “Hongos Mágicos”, en las últimas décadas se han evidenciado como una alternativa a los fármacos convencionales, para tratar enfermedades de salud mental por sus posibles implicancias terapéuticas. Estos hongos silvestres han sido utilizados durante siglos en rituales y ceremonias sagradas. Contienen varios compuestos psicoactivos, entre ellos siendo la más estudiada “la psilocibina” que es la responsable de generar estados ampliados de conciencia y/o “efectos alucinógenos” (visuales, auditivos, perceptivos entre otros), además de otras interacciones en nuestro cerebro. La psilocibina al ser absorbida por el cuerpo se transforma en “psilocina”, que actúa sobre los receptores de serotonina en el cerebro, regulando distintos procesos biológicos y neurológicos asociados con el humor, la conducta, la regulación del sueño, el aprendizaje y la ansiedad, también influyen en la red neuronal por defecto (RND) que es una red de regiones cerebrales que se activan cuando la mente está en reposo y se desactivan cuando realizamos tareas que requieren atención. Está relacionada con la reflexión; la forma en que pensamos el mundo interno o nos estancamos en un pensamiento, idea o problema. También con la reflexión del mundo que nos rodea y las relaciones sociales que establecemos, que están asociadas a nuestra historia de vida personal.

Para poder acercarnos más al tema que nos convoca, también es importante hablar sobre lo que se entiende por Microdosis, que es la administración vía oral de una décima parte de una dosis mínima perceptible (DMP) de hongos, que ronda entre los 0,5 a 2 gramos. La microdosis generalmente se sitúa entre un rango de 0.05 a 0.2 gramos de hongos psicobios deshidratados, siendo estos una dosis máxima imperceptible (DMI) del común de las personas, para así evitar generar efectos alucinógenos o físicos que interfieran con el normal desarrollo de la vida cotidiana al ser un proceso menos invasivo. Debemos recordar que cada persona es diferente y en estas particularidades personales es necesario tomar en consideración la sensibilidad emocional, los contextos en que la persona interactúa, la motivación, la expectativa del proceso, entre otros factores que podrían influir en la dosis adecuada para cada persona.

Es por esta razón que sería ideal tener contar con un acompañamiento adecuado, en donde se puedan descartar factores de riesgo y daño de toda índole. Teniendo en conocimiento de las características de cada persona. Descartar asimismo trastornos psicológicos y/o psiquiátricos más complejos como la esquizofrenia o bipolaridad, que aún se encuentran en proceso de estudio, ya que bajo efectos de la psilocibina podría desencadenar síntomas adversos. Para esto se recomienda el acompañamiento de un facilitador o terapeuta con experiencia en micro dosificación.

¿Qué dicen los estudios?

Algunos estudios recientes y relevantes sobre microdosis de hongos psicobios que han sido llevados a cabo para investigar sus efectos y beneficios potenciales en la salud mental dan cuenta sobre:

1. "Microdosing Psychedelics for Mental Health: A Systematic Review" (2022). Este estudio revisó la literatura actual sobre la microdosis de sustancias psicodélicas, incluido el uso de psilocibina, y su impacto en la salud mental. Se encontraron indicios de mejoras en el estado de ánimo, la ansiedad y la creatividad.
2. "Effects of Sub-Perceptual Doses of Psilocybin on Mood and Cognition" (2021). Investigadores de la Universidad de la Ciudad de Nueva York realizaron un ensayo controlado que exploró cómo las dosis sub perceptuales de psilocibina afectan el estado de ánimo y la cognición. Los resultados indicaron mejoras significativas en el bienestar emocional.
3. "Psychedelic Microdosing and Changes in Mental Health: A Naturalistic Longitudinal Study (2021). Este estudio llevó a cabo un seguimiento de individuos que se auto-reportaron microdosis de psilocibina. Los hallazgos mostraron una reducción a largo plazo en los síntomas de ansiedad y depresión.
4. "Microdosing with Psilocybin: An Exploratory Study of User Experiences" (2020). Este estudio cualitativo investigó las experiencias de usuarios de microdosis de psilocibina y sus efectos subjetivos. Los participantes informaron un aumento en la claridad mental y disminución de la ansiedad.

5. "A Clinical Trial of Psilocybin Microdosing for Treatment-Resistant Depression" (2023). Aunque específico para psilocibina, este ensayo clínico está en curso para evaluar la eficacia de la microdosificación en pacientes que no responden a tratamientos convencionales de depresión. Los resultados aún están pendientes.

Es importante tener en cuenta que la investigación sobre microdosis de psilocibina está en desarrollo y muchos estudios todavía son preliminares o de pequeña escala. A medida que avanza la ciencia, se seguirán publicando más investigaciones que ofrezcan una comprensión más clara de sus efectos y aplicaciones en la salud mental.

Los estudios mencionados representan una muestra de la creciente cantidad de investigaciones que se están preocupando por profundizar en el potencial terapéutico de la microdosis de estos hongos en el ámbito de la salud mental. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se realizan desde un enfoque estrictamente científico, basado en métodos cuantificables y medibles, utilizando pruebas estandarizadas en contextos altamente controlados, lo cual es positivo hasta cierto punto. Este enfoque, aunque válido dentro del paradigma científico, tiende a desestimar variables contextuales y naturales que podrían influir significativamente en los resultados. Además, muchos de estos estudios se centran en la psilocibina sintetizada en laboratorio, ignorando el uso de hongos psilocibios en su forma completa, lo que podría limitar la comprensión de sus efectos reales y su potencial terapéutico integral. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista *Molecular Psychology* sugiere que un extracto de espectro completo de hongos psilocibios, conocidos como "hongos mágicos", podría ofrecer efectos terapéuticos más potentes y duraderos que la psilocibina aislada, cuestionando así la tendencia de la investigación científica a priorizar la estandarización y la simplificación sobre una comprensión más holística del fenómeno. Este sesgo metodológico parece estar más orientado a satisfacer los requisitos de reproducibilidad y control propios del ámbito clínico, que orientados a reflejar el uso real y completo de estas sustancias en contextos naturales.

La Investigación

Queremos en este artículo, mostrar los resultados de una encuesta realizada a 21 personas que de forma voluntaria y en contextos cotidianos, se auto administran dosis mínimas y micro dosis de hongos, siendo acompañados en un proceso terapéutico. Los voluntarios deciden participar en esta investigación realizada entre el 16 de octubre y el 26 de noviembre del año 2023 con la finalidad de ejercer ciencia ciudadana respecto a su potencial terapéutico.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entendiendo que:

"La Ciencia Ciudadana es un movimiento que apunta a facilitar el acceso de la generación de conocimiento. De esta manera, espera aportar a la democratización, contrarrestando la desinformación y orientando la labor científica hacia la solución de problemas de importancia

social". Implica una forma de ciencia dirigida por los propios ciudadanos al margen de las instituciones formales. Cualquier persona, sin una cualificación profesional específica, puede contribuir a la generación de conocimiento científico.

Esta investigación y su análisis presenta una marcada perspectiva de derecho, en el sentido de que ante la ley las personas son libres y soberanas de decidir la manera de vivir su vida y sanar aspectos que puedan ser displacenteros en el diario vivir y también de decidir qué medicinas pueden jugar un rol importante en el entendimiento de su propia conciencia, así como en su salud mental. (Art. 19-9º C.P.R. Derecho a la salud, Art 19-6º C.P.R. Libertad de conciencia que se expande mejor en el Pacto de San José de Costa Rica en el Art. 12, y en ley chilena es el Decreto Nº873). Los voluntarios de esta encuesta, cultivaron su propia medicina para estos efectos según su relato. (Ley 20.000, Art. 8).

En esta encuesta se realizan una serie de preguntas estructuradas y los datos tendrán un análisis mixto (cualitativo y cuantitativo), con el fin de identificar aspectos más integrales de la experiencia que han tenido los voluntarios.

Es importante señalar que todos los participantes de esta encuesta, recibieron terapia con dosis mínimas y microdosis de hongos psicibios, donde fueron posteriormente acompañados en la integración de la experiencia, post administración.

Los Resultados

A continuación mostraremos algunos resultados en relación con rango etario, edad, peso, estatura y consumo previo de drogas. Por otra parte se describen también en este segmento, las dosis que los voluntarios se auto administraron en el periodo de Acompañamiento Terapéutico con dosis mínimas y Microdosis.

Dentro de los 21 voluntarios, siendo todos mayores de edad, participaron 15 mujeres que corresponden al 71.42% del total, también participaron 6 psicólogos/as que corresponden al 28,57% del total, representando casi un tercio de los encuestados. El 90.48% de los voluntarios viven en Santiago. El 100% de los voluntarios estuvo en un proceso terapéutico previo a la administración de Hongos de a lo menos de uno a dos meses.

Rango etario entre 18 y 24 años; 2 personas (9.52%), entre 25 y 30 años; 3 personas (14.29%), entre 31 y 36 años; 4 personas (19.05%), entre 37 y 45 años; 9 personas (42.86%), entre 46 y 60 años; 1 personas (4.76%) y por sobre 60 años; 2 personas (9.52%). Presentando una alta diversidad en la población encuestada.

Respeto al peso: 4 personas responden estar entre los 45 y 55 kilos (19.05%), entre 56 y 65 kilos; 7 personas (33.33%), entre 66 y 75 kilos; 6 personas (28.57%), entre 76 y 85 kilos; 3 personas (14.29%) y por sobre 85 kilos; 1 persona (4.76%).

La estatura de los participantes: entre 1.50 y 1.60 mts; 8 personas (38.10%), entre 1.61 y 1.70 mts; 8 personas (38.10%) y entre 1.71 y 1.80 mts; 5 personas (23.81%).

El 57.14% (12p) de los encuestados, dice no haber consumido Hongos Psilocibios con anterioridad a su terapia, sin embargo el 42.86% (9p) restante, dice haber consumido Hongos Psilocibios con anterioridad a su tratamiento (indistintamente del contexto).

El 42.85% (9p) de los encuestados consume Alcohol "habitualmente", el 52.38% (11p) dice consumir "poco" Alcohol y el 4.76% (1p) restante manifiesta "nunca" haber consumido Alcohol.

El 42.85% (9p) de los encuestados refiere que "nunca" ha consumido Cannabis, el 14.29% (3p) dice consumir "poco", el 23.81% (5p) refiere consumir "habitualmente", y el 19.05% (4p) restante dice consumir Cannabis "casi siempre".

Al realizar la pregunta si has consumido "otro tipo de drogas", los resultados son los siguientes; 19.04% (4p) para consumo de Cocaína y Éxtasis, 9.52% (2p) para consumo de LSD, Tussi, Ácido y Benzodiazepina, 4.76% (1p) para consumo de MDMA, 47.61% (10p) dice no haber consumido "otra droga" y el 19.04% (4p) restante responde "Si" a secas.

El 19.04% (4p) de los encuestados, auto administró una dosis máxima imperceptible (Micro Dosis) de 0.1 gramo de hongos deshidratados cada tres días, correspondiente a 1 mg de psilocibina aproximadamente. Donde; 3 de ellos lo realizaron durante un mes y 1 de ellos lo realizó durante tres meses, descansó un mes y continuó su tratamiento durante tres meses más.

El 52.38% (11p) de los encuestados, auto administró una dosis máxima imperceptible (Micro Dosis) de 0.2 gramos de hongos deshidratados cada tres días, correspondiente a 2 mg de psilocibina aproximadamente. Donde; 2 de ellos lo realizaron durante dos meses, 6 de ellos durante tres meses, y 3 de ellos lo realizaron durante tres meses, descansaron un mes y continuaron su tratamiento tres meses más.

El 19.04% (4p) de los encuestados, auto administró una dosis mínima perceptible de 0.5 gramos de hongos deshidratados una vez por mes, correspondiente a 5 mg de psilocibina aproximadamente. Donde; 3 de ellos lo realizaron durante un mes y 1 de ellos lo realizó durante tres meses.

El 9.52% (2p) de los encuestados, auto administró una dosis mínima perceptible de 1 gramo de hongos deshidratados una vez por mes, correspondiente a 10 mg de psilocibina aproximadamente. Donde; en ambos casos lo realizan durante un mes con una dosis única.

Respuestas más frecuentes

Ante la pregunta: **¿Indica por qué y cómo llegaste a este Tratamiento?**

- *"Trastorno de ansiedad, poca capacidad para hacer cosas (acción)"*
- *"Por un estado ansioso"*
- *"Por necesidad, estaba pasando por una depresión y me recomendaron su aplicación"*
- *"Porque me sentía mal, un poco deprimida. Por datos y contactos en común."*
- *"Problemas para dormir, Ansiedad, desmotivación y rasgos de depresión"*

Una de las motivaciones principales que refieren los participantes a la hora de iniciar un tratamiento o acompañamiento con hongos psicobios es ansiedad (42.85%), depresión (33.33%), Desmotivación (42.85%).

Respecto a la pregunta: **¿Cómo o de qué forma llegaron a terapia de acompañamiento?**

El 52.38% expresa que fue por recomendación de un cercano, familiar o amigo.

Ante la solicitud: **Describe efectos, sensaciones, pensamientos, asociaciones, deducciones y emociones asociadas a la ingesta durante tú auto administración.**

- *“...relajación y el pensar que cosas eran importantes de hacer y no estresarme por las cosas no tan urgentes o importantes, el ver que era realmente importante y que no”*
- *“Ánimo, tranquilidad, relajo, ver las cosas desde otra perspectiva, sacar el velo de los ojos, movimiento (hacer), comprensión”*
- *“Claridad mental, disminución de ansiedad, lograr identificar con mayor facilidad heridas o traumas de una manera más cariñosa.”*
- *“Estabilidad emocional, disminución de la ansiedad, calma”*

Respecto a las 15 experiencias con dosis máximas imperceptibles (71,42% del total), el 93.33% (14 p) dice haber experimentado sensaciones agradables, claridad mental y bienestar, y el 6.66% (1p) experimenta síntomas de incremento de las sensaciones y emociones negativas.

Respecto a las 6 experiencias con dosis mínimas perceptibles (28.57% del total), todos dicen haber experimentado sensaciones agradables.

Dentro de las respuestas de los voluntarios, pudimos agrupar las palabras que simbolizan pensamientos, emociones y/o sensaciones que se repiten con mayor frecuencia, las que ordenamos de mayor a menor.

Comprensión 71.4% (15 interacciones), Claridad mental y Tranquilidad 66.6% (14 interacciones), Relajación, Paz Mental e Introspección 52.3% (11 interacciones), Reflexividad 42.8% (9 interacciones), Sabiduría 38% (8 interacciones), Amor 33.3 (7 interacciones), Prioridad y Ánimo 28.5% (6 interacciones).

Respecto a las sensaciones, emociones, pensamientos y sentimientos displacenteros se rescataron también las respuestas que se repiten con mayor frecuencia, ordenadas de mayor a menor.

Miedo 19% (4 interacciones), Angustia, Somnolencia y Cansancio 14.2% (3 interacciones), Nerviosismo 9.5 (2 interacciones), y Mareos e incremento de las sensaciones y emociones negativas 4.7% (1 interacción).

Respecto a la pregunta **¿Aún continúas con el Tratamiento de Hongos?**

El 14.29% (3p) de los encuestados refiere que al momento de realizar esta encuesta, aún continúa su proceso terapéutico con Hongos.

El 52.38% (11p) de los encuestados refiere que al momento de realizar esta encuesta, dice no que continúa su proceso terapéutico con Hongos.

Sin embargo, el 33.33% (7p) de los encuestados refiere que al momento de realizar esta encuesta, de forma esporádica vuelve al tratamiento con Hongos.

Ante la pregunta; **¿Qué piensas de tu Tratamiento con Hongos?, ¿Cómo te sientes hoy?**

- *“Mi ansiedad bajó mucho, he tenido más motivación pero sin estresarme”*
- *“Un poco más tranquila , más desapegada de problemas ajenos, más relajada”*
- *“Pienso que nos ayuda a ver y entender cómo nos sentimos internamente, de forma libre y espontánea, amorosa, calmó mi ansiedad, da la impresión que el hongo sabe que debe hacer en cada ingesta, te muestra caminos, se siente bien incluso para mí, que soy temeroso. Hoy me siento mejor a como me sentía antes del tratamiento”*
- *“Me ayuda a disminuir los pensamientos negativos frente a los escenarios de incertidumbre, pienso más en los objetivos y cómo llevar a cabo tareas que me permitan lograrlos.*
- *“Pienso que no fue lo mejor para mí.. hoy estoy con tratamiento farmacológico.*
- *“Pienso que me ayudó a entender un momento y diversas situaciones. Lo recomiendo. Me siento con más herramientas. Estoy mucho más contenta y optimista”*
- *“Me ayudó a poder conectar con áreas de mi vida que antes no había visto”*
- *“Pienso que permite dar cuenta de situaciones con una perspectiva más clara, favoreciendo la toma de decisiones sin la incertidumbre de las consecuencias futuras”*
- *“Pienso que es una terapia que aporta claridad y fortalece las formas de enfrentar situaciones adversas. Hoy en día me siento tranquilo y equilibrado”*

Gran parte de los voluntarios, dicen haber experimentado durante el proceso, mejoría en sintomatología asociada a depresión y ansiedad, solo una persona describe un incremento en sus síntomas desagradables.

El 52.3% Señalan sentirse mejor que al inicio del tratamiento, mientras que el 47,6 reportó sentirse más reflexivo/a e introspectivo/a.

El 33,3% de los voluntarios señaló sentirse más tranquilo/a, así mismo el 33,3% refiere mayor optimismo y el 33,3% expresa presentar un cambio notorio.

A la pregunta: **¿Podrías contarnos cómo fue o ha sido tu proceso Terapéutico con y sin Hongos?**

- *“He ido a psicólogos cuando era niño y en mi adultez. Los hongos es más como una carga de datos a una memoria, donde la terapia en general es más como una reprogramación de gatillos”.*

- *“Al principio extrañe la sensación de mi terapia con hongos pero ya me siento tranquila y lo incorporo a mi vida vivida”*
- *“Había tomado medicamentos para controlar la ansiedad y crisis de pánico pero cuando los dejaba volvían las mismas sensaciones, con psilocibina como me siento más relajada o no me quedo "pegada" con ciertos temas no tengo esa sensación de preocupación todo el tiempo.”*

La mayoría de los voluntarios señala que el proceso con microdosis de hongos psilocibios generó cambios significativos en su salud mental.

¿Aún asistes a Terapia?

El primer tercio de los encuestados 33.33% (7p) refiere que “Si”, el segundo tercio de los encuestados 33.33% (7p) refiere que “No”, y el tercer tercio de los encuestados 33.33% (7p) refiere que “Cuando creo necesitarlo”.

¿Volverías a tener una Terapia con Hongos?

Ante esta pregunta, el 80.95% (18p) de los encuestados refiere que “Si” lo haría, el 14.28% (3p) refiere que “Tal vez” lo haría, y el 4.76% (1p) refiere que “No” lo haría.

¿Recomendarías esta terapia a tus cercanos?

El 95.23% (20p) de los encuestados refiere que “Si” lo haría, y el 4.76% (1p) restante refiere que “tal vez” lo haría.

Conclusiones

Este artículo de divulgación científica tiene como objetivo evidenciar una realidad latente de gran relevancia para la salud mental de las personas en Chile, realidad que buscaba ser visibilizada. Los voluntarios que participaron de esta encuesta estuvieron involucrados con la importancia de crear espacios de ciencia ciudadana para la divulgación del conocimiento de esta temática a todas las personas que accedan a su lectura. Esto como una especie de acto revolucionario que busca descentralizar la verdad desde la ciencia convencional. El desarrollo conjunto arrojó resultados que pueden ser de gran valor para motivar e incentivar nuevas investigaciones profundizando en los beneficios de este tipo de tratamiento.

En Chile se han encontrado muy pocas investigaciones de procesos terapéuticos con microdosificación y dosis mínimas perceptibles de hongos psilocibios y la pregunta que se presentaba desde un inicio es; si es que estos hongos serían una alternativa para los conflictos de salud mental en Chile en la actualidad.

Los resultados de esta encuesta son muy alentadores, sugieren que los procesos terapéuticos efectuados con hongos psilocibios, se presentan como una propuesta con grandes posibilidades para la disminución de afecciones de salud mental actuales como lo son

el estrés, la ansiedad y depresión. Como premisa nos muestra que la gran mayoría de los participantes señaló experimentar disminución de síntomas que afectaban su cotidianidad antes de comenzar el proceso terapéutico con hongos psilocibios.

Gran parte de los voluntarios expresan haber percibido disminución de la ansiedad, y también aumento de la motivación, generando conciencia del estado de bienestar durante el proceso. Aseguran también haber aumentado su autoconocimiento y autoconciencia, pudiendo reflexionar sobre sí mismos y sus emociones. Algunos indican que sintieron mayor claridad mental, pudiendo ver los problemas desde una perspectiva distinta, más enfocada y menos sesgada. Aportando mayor lucidez en la toma de decisiones. Muchos comparten un sentido de calma y tranquilidad. Lo que nos invita a considerar las implicancias en el bienestar emocional en aspectos motivacionales, emocionales, corporales y mentales, en ocasiones también espirituales.

Si bien, la mayoría de los participantes expresaron vivenciar cambios muy positivos respecto a sus síntomas iniciales antes del tratamiento, es importante mencionar que una persona expresa que este proceso no fue lo más adecuado para ella, informando querer retomar los fármacos convencionales. Esto nos sugiere que la particularidad y necesidad de cada persona debería ser un punto de consideración importante, evidenciando la necesidad de lineamientos éticos y de cuidado que deberían ser parte de este tipo de acompañamiento, tomando en consideración la autonomía y singularidad de cada persona. Considerando una evaluación de antecedentes médicos, farmacológicos, hereditarios, contextuales y emocionales.

Ante las respuestas acerca de la diferencia de estar en tratamiento con o sin Hongos psilocibios; los relatos expresan que hubo cambios importantes en el bienestar emocional en un corto lapso de tiempo y de forma duradera, sugiriendo una alta efectividad en la disminución de los síntomas que los motivaron al tratamiento. Indican que es una forma distinta de procesar experiencias, promoviendo adaptabilidad, flexibilidad y aceptación. Generando sensación de calma y tranquilidad para enfrentar situaciones cotidianas o adversas. Refieren también que en este proceso fue posible gestionar las emociones de mejor manera. En comparación con los fármacos convencionales que si bien expresan también han sido positivos, no han ayudado a mantener estados de calma, tranquilidad y gestión emocional, debido a que en ocasiones inhiben y aplanan la emocionalidad.

El grupo de voluntarios es heterogéneo, esto en relación a los rangos etarios, peso, estatura, lo que podría indicar que estos factores no influyen significativamente en los resultados del uso de hongos psilocibios.

Es apreciable que la mayoría de los voluntarios estarían dispuestos a repetir la experiencia, y también la recomendaría con personas cercanas. Lo que refuerza la percepción de efectividad y seguridad asociada a este tipo de acompañamiento. Solo un voluntario expresó lo contrario, lo que sugiere alta aceptación y satisfacción en los participantes.

Si considerando que en la actualidad las personas y familias se encuentran en una dinámica social que promueve la productividad, el sacrificio e individualismo. Las múltiples exigencias del medio en donde hay un "deber ser"... ser hombre, ser mujer, ser padre o madre,

ser hijos o hijas, trabajadores, parejas entre otras formas estereotipadas de ejercer roles sociales, propiciando una baja conexión emocional y mental con sí mismos y sus necesidades integrales.

Este artículo no pretende promover el consumo de estas medicinas de forma arbitraria, sabiendo que los hongos psilocibios aún están en proceso de regulación, sin embargo aporta una mirada visionaria acerca de una terapia no convencional que así como ha impactado a estos participantes, podría impactar en muchas personas que por sus características se benefician de sus resultados.

Es por este motivo que los resultados se vuelven prometedores, considerar la terapia con microdosis y dosis mínimas perceptibles de hongos psilocibios podrían presentarse como una alternativa a las terapias convencionales y además podría ser complementaria a estas mismas. Sin embargo por un tema de responsabilidad deberían enmarcarse en lineamientos éticos, de cuidado y derechos de las personas que participan en ellos.

Atte., **“Los Divulgadores”**

Santiago de Chile, Enero 2025.

Marcelo Lezana R. (Autor 1): conceptualización de la investigación, coordinación general del proyecto, diseño metodológico, recopilación y curación de datos, análisis formal, interpretación de resultados y redacción del borrador original del manuscrito.

Paola Barros A. (Autor 2): conducción y mantenimiento de los procesos psicológicos asociados al estudio, implementación práctica de la intervención, provisión de recursos y redacción del borrador original del manuscrito.

Rodrigo Berbel P. (Autor 3): visualización, revisión crítica y apoyo en la edición del manuscrito.

Javiera Toledo V. (Autor 4): visualización, revisión crítica y apoyo en la edición del manuscrito.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16789012>